

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ С. БЕХРАНГИ)

Туйгунхужаева Дилбархон Санжархужаевна

Ташкентский государственный университет востоковедения

Факультет восточной филологии и переводоведения

Студентка 1-го курса персидско-английской группы

tujgunhozaevadilbar@gmail.com

Научный руководитель: А.И. Нишанбаева., ТГУВ, старший преподаватель кафедры «Ирано-афганской филологии»

Аннотация. В статье проанализированы прилагательные в персидском языке. Предметом исследования является семантический анализ прилагательных на основе рассказов С. Бехранги. Цель статьи разделить прилагательные на семантические группы.

Ключевые слова. прилагательные, семантический анализ, качественные, относительные, качество, описание.

Языки мира имеют свой строй и каждый язык состоит из слов, которые, обычно, относятся к определенной части речи. До сегодняшнего дня были проведены исследования в различных аспектах, особенно, касательно частей речи. Имена прилагательные во многих языках является объектом исследования и до сих пор изучение этого явления остается актуальным.

По мнению В.А. Виноградова, прилагательное – это самая «описательная» и изобразительная часть речи. Прилагательные могут описать цвет, запах, форму различных вещей, черты характера, возрастную категорию, чувства, настроение и т.д.¹⁰⁰

¹ Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб, пособие для вузов/Отв. ред. Г.А. Золотова, 3-е изд., испр. – М.: «Высшая школа», 1986. – С. 153.

В английском языке¹⁰¹ прилагательные – это одна из главных частей речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «чей?». В английском языке, как и во многих других языках, прилагательные делятся на 2 группы: качественные и относительные. Вероятно, этому есть объяснение: английский является аналитическим языком и в большей степени во многих языках с аналитическим строем свойственны схожие признаки.

Ю.А. Рубинчик¹⁰² в своей работе приводит, что к именам прилагательным в персидском языке относятся слова, выражающие признак предмета (качества, свойства). Грамматическая категория числа в персидском языке в прозах согласовалась с существительным, но в последующих этапах развития это свойство утратилось.

В предложениях имена прилагательные выполняют функции определения. Например, دختر قشنگ «красивая девочка», برادر بزرگ «старший брат»; این مرد بلند است «Этот мужчина – высокий», в данном случае прилагательное выступает в роли именной части сказуемого.

Выполняя роль определения, прилагательное следует после определяемого слова, после которого ставится изафет نویسنده معروف [nevisande-ye ma'ruf] «известный писатель». Следует отметить, что существуют также прилагательные, которые употребляются в препозиции, например, اندک مدت [andak moddat] «краткий срок». Также следует отметить, что выделительный артикль ی, относящийся к определяемому имени, в изафетном сочетании присоединяется к прилагательному, خانم خوبی [xānom-e xubi] «хорошая госпожа».

Как приводит Ю.А. Рубинчик, в персидском языке прилагательные делятся на 2 группы: качественные и относительные. Каждая из этих групп

¹⁰¹ Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. Учеб. пособие для студентов старших курсов ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: «Высшая школа», 1975. – С. 51.

¹⁰² Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. – М., 2001. – С. 131-141.

имеет семантические особенности и грамматические отличия. Однако между этими группами не существует резких границ, так как в персидском языке существуют случаи перехода относительных прилагательных и качественные.

Качественные прилагательные обозначают свойства и качество предметов. Еще одной отличительной чертой от относительных является то, что только качественные имена прилагательные имеют степень сравнения. Вместе с тем многие качественные прилагательные обладают значением наречия и выступает в предложении в качестве обстоятельства образа действия. Например, *من خوب جواب دادم* «Я хорошо ответил».

Относительные имена прилагательные выражает признак, по отношению к лицу, предмету, обстоятельству, действию и т.д. они указывают признак предмета не прямо, а по отношению к нему. Например, *روزنامه دیواری* «стенная газета». Однако, нужно отметить, что в персидском языке притяжательные прилагательные отсутствуют, так как от некоторых существительных не образуются имена прилагательные, например, змея, птица и т.п. нельзя образовать прилагательные.

Как отмечает Д.А. Азимджанова, прилагательные – это часть речи, обозначающая качество, свойство предмета. Также она утверждает, что персидские прилагательные по сравнению с другими частями речи бедны грамматическими категориями. Единственной грамматической категорией присущей прилагательным является сравнительная степень. Однако множество специалистов относят степени сравнения к словообразующим¹⁰³.

Таким образом, поскольку имена прилагательные выражают качество и свойство предметов, людей, в данной статье мы попытались разделить и проанализировать прилагательные в персидском языке на примерах из рассказов С.Бехранги на следующие семантические группы:

¹⁰³ Азимджанова Д. Теория грамматики изучаемого языка (персидский язык). – Т., 2022. – С. 83-85.

1) прилагательные, обозначающие размер, объем, величину: بزرگ «большой», کوچک «маленький», کوچولو «небольшой, маленький», گنده «огромный», درشت «большой», ریز «мелкий». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

توی باغ هزارها کرت بود، بزرگ و کوچک. (به دنبال فلک، ص. 2)

«В саду было тысяча грядок. Больших и маленьких».

В данном предложении мы выявили прилагательные بزرگ «большой» и کوچک «маленький», которые указывают на величину грядок.

یک ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می‌کرد. (ماهی سیاه کوچولو،

ص. 1)

«Была одна маленькая, чёрная рыба, которая жила с мамой в ручье».

Здесь мы выявили прилагательное کوچولو «небольшой, маленький», который указывает на размер рыбы.

ناگهان ماهی گندهای سرش را از آب درآورد و گفت: کجا می‌روی آدمیزاد؟ (به دنبال فلک،

ص. 1)

«Внезапно одна огромная рыба вынула голову из воды и спросила: «Куда идешь, человек?»»

В данном примере слово گنده «огромный» указывает на размер или величину рыбы.

2) прилагательные, обозначающие эмоциональное, душевное состояние человека: حیران «изумленный», بیچاره «беспомощный», خشمگین «разгневанный», گرسنه «голодный», بدبخت «несчастный», خوشبخت «счастливый», سرحال «радостный». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

حیران و سرگردان مانده بود چکار کند و چکار نکند ... (به دنبال فلک، ص. 1)

«Он был изумлен и растерян, не знал, что ему делать и что ему не делать».

هر چه ماهی گنده بیچاره التماس کرد به خرج مرد نرفت. (به دنبال فلک، ص. 3)

«Сколько беспомощная рыба не умоляла, мужчина не прислушался».

خیلی خشمگین شد. (دو گریه روی دیوار، ص. 1)

«Он очень разгневался».

مردی هم بود از آن بدبختها و فلک‌زده‌های روزگار. (به دنبال فلک، ص. 1)

«Был один мужчина из тех несчастных и бедных людей того времени».

На основе этих примеров можно увидеть эмоциональное состояние человека. В примере с прилагательным حیران «изумленный» можно увидеть, как было приведено выше, что он выполняет функцию обстоятельство образа действия.

3) прилагательные, обозначающие черты характера: احمق «глупый», لج «упрямый», خنده دار «смешной», بی باک «бесстрашный», باادب «воспитанный», عاقلم «умный», مهربان «добрый», بدبین «пессимистичный», نادان «несведущий», خودپسند «эгоистичный», ترسو «трусливый». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

فلک جواب داد: اگر مغز آدم احمقی را بخورد، سرش دیگر درد نمی‌گیرد. (به دنبال فلک، ص.

(2)

«Фортуна ответила: «Если он съест мозг глупого человека, его голова больше не будет болеть».

گریه سفید قاه قاه خندید، سبیل‌هایش را لیسید و گفت: چه حرف‌های خنده‌داری بلدی تو! (دو گریه

روی دیوار، ص. 1)

«Белый кот рассмеялся, облизнул свои усы и сказал: «Какие смешные слова ты знаешь!»

دوستانش گفتند: ... به امید دیدار دوست دانا و بی‌باک! (ماهی سیاه کوچولو، ص. 3)

«Его друзья сказали: «До встречи мудрый и бесстрашный друг.

В вышеприведенных примерах можно увидеть прилагательные, обозначающие черты характера.

4) прилагательные, обозначающие цвет: تاریک تاریک «темный-при темный», سیاه «черный», سرخ «красный». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

هوا تاریک تاریک بود. (دو گربه روی دیوار، ص. 1)

«Было темно-при темно».

گربه سیاهی از آن طرف دیوار می آمد. (دو گربه روی دیوار، ص. 1)

«Черный кот пришел из той стороны стены».

Во всех примерах прилагательные указывает на цвет.

5) прилагательные, обозначающие внешний вид: خوشگل «красивый», بدقیافه «уродливый», بی ریخت «безобразный». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

دیگری گفت: از ما خوشگل تر تو دنیا پیدا نمی شود. (ماهی سیاه کوچولو، ص. 3)

«Другой сказал: «Красивее нас не найти в мире».

دیگری گفت: مثل تو بی ریخت و بدقیافه نیستیم. (ماهی سیاه کوچولو، ص. 3)

«Другой сказал: «Мы не безобразны и уродливы не как ты».

По приведенным примерам можно увидеть описание внешнего вида.

6) прилагательные, обозначающие потребность: فوری «срочный», واجب «необходимый». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

گربه سفید گفت: من کار واجبی دارم. (دو گربه روی دیوار، ص. 2)

«Белый кот сказал: «У меня есть необходимое дела».

من خود کاری دارم بسیار واجب و بسیار فوری. (دو گربه روی دیوار، ص. 2)

«У меня самого есть дело, очень необходимое и очень срочное».

В данных примерах прилагательные указывают на потребность.

7) прилагательные, обозначающие температура: سرد «холодный».

Просмотрим прилагательное на примере.

گربه ها سرگرم دعوا بودند که کسی از پای دیوار آب سردی روشن پاشید. (دو گربه روی

دیوار، ص. 3)

«Коты были заняты скандалом, как кто-то снизу стены брызнул холодной водой на них».

В приведенном примере سرد «холодный» описывает температуру воды.

8) прилагательные, обозначающие описание: خوب «хороший», خوشایند «приятный». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

مرد گفت: خیلی خوب. (به دنبال فلک، ص. 2)

«Мужчина сказал: «Очень хорошо».

ماهی گفت: اگر نادان نبودید، می دانستید در دنیا خیلی های دیگر هم هستند که ریختشان برای خودشان خیلی هم خوشایند است! (ماهی سیاه کوچولو، ص. 3)

«Рыбка сказала: «Если вы бы не были глупыми, знали бы, что в мире есть и многие других, внешний вид которых приятен для себя».

В примерах даны прилагательные со значением описания. Здесь خوب «хороший» выполняет функцию обстоятельство образа действия.

9) прилагательные, обозначающие количество: کم «малый», پر «полный». Просмотрим эти прилагательные на примерах.

چند روز بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد. (ماهی سیاه کوچولو، ص.

1)

«Несколько дней было, как маленькая рыба была в размышлении и очень мало разговаривала».

دره پر از پیچ و خم بود. (ماهی سیاه کوچولو، ص. 3)

«Долина была полна поворотами».

В вышеприведенных примерах указаны прилагательные со значением количества. Здесь کم «малый» выполняет функцию обстоятельство образа действия.

В заключении нужно отметить, что в ходе данной работы мы ознакомились с частью речи прилагательные, с их видами, а также более глубоко изучили семантические группы прилагательных. По найденным примерам сделали семантический анализ прилагательных, а также отсюда можно сделать вывод, что при изучении языков мы должны учитывать особенности языка, явления которого исследуем.

При семантическом анализе нами были рассмотрены разные типы примеров из рассказов С. Бехранги, на основании которых выявили такие

группы прилагательных, которые обозначают: температуру (1 пример), размер (6 примеров), описание (2 примера), потребность, цвет (3 примера), черты характера (11 примеров), эмоциональное и душевное состояние (7 примеров), внешний вид (3 примера), количество (2 примера), потребность (2 примера). По статистике можно увидеть, что прилагательные, обозначающие черты характера, размер, эмоциональное и душевное состояние чаще были использованы в произведениях автора.

Нужно подчеркнуть, что семантический анализ помогает нам лучше проникнуть в суть текста в данном случае при помощи прилагательных.

Список использованной литературы:

1. Азимджанова Д. Теория грамматики изучаемого языка (персидский язык). – Т., 2022.
2. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. Учеб. пособие для студентов старших курсов ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: «Высшая школа», 1975.
3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб, пособие для вузов/Отв. ред. Г.А. Золотова, 3-е изд., испр. – М.: «Высшая школа», 1986.
4. Персидско-русский словарь. Под ред. Ю.А.Рубинчика. – М., 1985.
5. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. – М., 2001.

Список источников:

1. صمد بهرنگی. دو گربه روی دیوار (<http://ganjineadabiat.blogfa.com>)
2. صمد بهرنگی. به دنبال فلک (<https://hili-k.github.io/Samad/falak.html>)
3. صمد بهرنگی. ماهی سیاه کوچولو (<http://ganjineadabiat.blogfa.com>)